

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

Xalqaro ilmiy jurnal

2026 №1
(10)

SAMARQAND – 2026

p-ISSN 2992-9229

e-ISSN 3060-5318

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

“TURKOLOGICAL RESEARCH” INTERNATIONAL SCIENTIFIC
JOURNAL

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Jurnal rasmiy sayti: <https://turkologiya.samdu.uz/>

SAMARQAND – 2026

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Bosh muharrir:	Bosh muharrir o‘rinbosari:
<p>Juliboy ELTAZAROV <i>f.f.d., professor (O‘zbekiston)</i></p>	<p>Roxila RUZMANOVA <i>f.f.n., dotsent (O‘zbekiston)</i></p>
TAHRIRIYAT KENGASHI:	
<p>Rustam XALMURADOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti rektori (O‘zbekiston); Hakim XUSHVAQTOV – f.m.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston); Akmal AHATOV – t.f.d., professor, Sh.Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektori (O‘zbekiston); Muslihiddin MUHIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Ibodulla MIRZAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Shuhrat SIROJIDDINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Suyun KARIMOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Murodqosim ABDIYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Azamat PARDAYEV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Musa YULDASHEV – f.f.n., professor (O‘zbekiston); Dilfuza DJURAKULOVA – t.f.n., professor (O‘zbekiston); Aftondil ERKINOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Qosimjon SODIQOV – f.f.d., professor (O‘zbekiston); Muhabbat QURBONOVA – f.f.d., professor (O‘zbekiston);</p>	<p>Ali AKAR – f.f.d., professor (Turkiya); Abduselam ARVAS – f.f.d., professor (Turkiya); Funda TOPRAK – f.f.d., professor (Turkiya); Musa Shamil YUKSEL – f.f.d., professor (Turkiya); Temur KOJAO‘G‘LI – f.f.d., professor (AQSH); Hayrunnisa ALAN – f.f.d., professor (Turkiya); Varis CHAKAN – f.f.d., professor (Turkiya); Elchin IBROHIMOV – f.f.d., professor (Ozarbayjon); Emrah YILMAZ – Phd, dotsent (Turkiya); Foziljon SHUKUROV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Dilshod XURSANOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Shahnoza XUSHMURODOVA – DSc, professor (O‘zbekiston); Dinara ISLAMOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Feruza JUMANIYAZOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Istoda RASULOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Dilorom MUMINOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Zarifa XUSANOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Ahmadjon MAVLONOV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Ilyos JO‘RAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Ibodullo ZUBAYDULLAYEV – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Bahora YUNUSOVA – Phd, dotsent (O‘zbekiston); Feruza MANUKYAN – Phd (O‘zbekiston); Mas’ul muharrir: PhD, dotsent Zokir BAYNAZAROV (O‘zbekiston); Texnik xodim: Raxmatulla SHOKIROV (O‘zbekiston).</p>

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Главный редактор:

Заместитель главного редактора:

Жулибой ЭЛТАЗАРОВ

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Рохила РУЗМАНОВА

к.ф.н., доцент (Узбекистан)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Рустам ХАЛМУРАДОВ – д.т.н., профессор, ректор Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Хаким ХУШВАКТОВ – д.ф.м.н., профессор, проректор по научной работе и инновациям Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Акмал АХАТОВ – д.т.н., профессор, проректор по международному сотрудничеству Самаркандского государственного университета имени Ш.Рашидова (Узбекистан);

Муслихиддин МУХИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Ибодулла МИРЗАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Шухрат СИРОЖИДДИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Суюн КАРИМОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муродкасым АБДИЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Азамат ПАРДАЕВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Муса ЮЛДАШЕВ – к.ф.н., профессор (Узбекистан);

Дилфуза ДЖУРАКУЛОВА – к.и.н., доцент (Узбекистан);

Афтондил ЭРКИНОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Касимжон СОДИКОВ – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Мухаббат КУРБАНОВА – д.ф.н., профессор (Узбекистан);

Али АКАР – д.ф.н., профессор (Турция);

Абдуселам АРВАС – д.ф.н., профессор (Турция);

Фунда ТОПРАК – д.ф.н., профессор (Турция);

Муса Шамиль ЮКСЕЛЬ – д.ф.н., профессор (Турция);

Темур КОДЖАОГЛУ – д.ф.н., профессор (США);

Хайрунниса АЛАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Варис ЧАКАН – д.ф.н., профессор (Турция);

Эльчин ИБРАГИМОВ – д.ф.н., профессор (Азербайджан).

Эмрах ЙИЛМАЗ – PhD, доцент (Турция);

Фозилжон ШУКУРОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилшод ХУРСАНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Шахноза ХУШМУРОДОВА – DSc, профессор (Узбекистан);

Динара ИСЛАМОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза ДЖУМАНИЯЗОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Истода РАСУЛОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Дилором МУМИНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Зарифа ХУСАНОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Ахмаджон МАВЛОНОВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Илёс ЖУРАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Иболулло ЗУБАЙДУЛЛАЕВ – PhD, доцент (Узбекистан);

Бахора ЮНУСОВА – PhD, доцент (Узбекистан);

Феруза МАНУКЯН – PhD (Узбекистан);

Ответственный редактор: **PhD, доцент Зокир БАЙНАЗАРОВ (Узбекистан)**

Технический персонал: **Рахматулла ШОКИРОВ (Узбекистан)**

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO ILMİY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL RESEARCH”
ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSSEL DERGİSİ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ”

Chief Editor:/ Deputy Chief Editor:

Baş Editör:/ Baş Editör Yardımcısı:

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Uzbekistan)
Ass. Prof. Dr. Rokhila RUZMANOVA (Uzbekistan)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)
Doç. Dr. Rohila RUZMANOVA (Özbekistan)

EDITORIAL TEAM:/ BİLİM KURULU:

Prof. Dr. Rustam KHALMURADOV – Rector of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Hakim KHUSHVAKTOV – Vice-Rector for Research and Innovation, Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Akmal AKHATOV – Vice-Rector for International Cooperation of Samarkand State University named after Sh.Rashidov (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUKHIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ibodulla MIRZAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Shukhrat SIROJIDDINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARIMOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Murodkasim ABDIEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAEV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDASHEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. Dr. Dilfuza DJURAKULOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKINOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Kasimjon SODIKOV (Uzbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Uzbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Turkey);
Prof. Dr. Abduselam ARVAS (Turkey);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Turkey);
Prof. Dr. Musa Shamil YUKSEL (Turkey);
Prof. Dr. Temur KOJA OGLU (USA);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Turkey);
Prof. Dr. Varis CHAKAN (Turkey);
Prof. Dr. Elchin IBRAHIMOV (Azerbaijan);
Ass. Prof. PhD. Emrah YILMAZ (Turkey);
Ass. Prof. PhD. Foziljon SHUKUROV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilshod KHURSANOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Shakhnoza KHUSHMURODOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dinara ISLAMOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Feruza JUMANIYAZOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Istoda RASULOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Dilorom MUMINOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Zarifa KHUSANOVA (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Akhmadjon MAVLONOV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ilyos JURAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Uzbekistan);
Ass. Prof. PhD. Bakhora YUNUSOVA (Uzbekistan);
PhD. Feruza MANUKYAN (Uzbekistan);
Managing editor: *Ass. Prof. PhD. Zokir BAYNAZAROV* (Uzbekistan)
Technical staff: *Rakhmatulla SHOKIROV* (Uzbekistan)

Prof. Dr. Rustam HALMURADOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü (Özbekistan);
Prof. Dr. Hakim HUŞVAKTOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Akmal AHATOV – Ş.Raşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Rektör Yardımcısı (Özbekistan);
Prof. Dr. Muslihiddin MUHİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. İbodulla MİRZAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şuhrat SİROCİDDİNÖV (Özbekistan);
Prof. Dr. Suyun KARİMOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Murodkasım ABDİYEY (Özbekistan);
Prof. Dr. Azamat PARDAYEV (Özbekistan);
Prof. Dr. Musa YULDAŞEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilfuza CURAKULOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Aftondil ERKİNOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Kasimcon SODİKOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Muhabbat KURBANOVA (Özbekistan);
Prof. Dr. Ali AKAR (Türkiye);
Prof. Dr. Abdusalem ARVAS (Türkiye);
Prof. Dr. Funda TOPRAK (Türkiye);
Prof. Dr. Musa Şamil YÜKSEL (Türkiye);
Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD);
Prof. Dr. Hayrunnisa ALAN (Türkiye);
Prof. Dr. Varis ÇAKAN (Türkiye);
Prof. Dr. Elçin İBRAHİMOV (Azerbaycan);
Doç. Dr. Emrah YILMAZ (Türkiye);
Doç. Dr. Fozilcon ŞUKUROV (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilşod HURSAVOV (Özbekistan);
Prof. Dr. Şahnoza HUŞMURODOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dinara İSLAMOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Feruza CUMANIYAZOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Istoda RASULOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Dilorom MUMİNOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Zarifa HUSANOVA (Özbekistan);
Doç. Dr. Ahmadjon MAVLONOV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ilyos JÖRAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Ibodullo ZUBAYDULLAYEV (Özbekistan);
Doç. Dr. Bahora YUNUSOVA (Özbekistan);
Dr. Feruza MANUKYAN (Özbekistan);
Sorumlu Editör: *Doç., Dr. Zokir BAYNAZAROV* (Özbekistan)
Teknik Personel: *Rahmatullah ŞOKİROV* (Özbekistan)

MUNDARIJA | CONTENT | İÇERİK | СОДЕРЖАНИЕ
BOKU QURULTOYINING 100 YILLIGI

Inomjon AZIMOV	
I-Turkologiya qurultoyida yozuv masalasi.....	8
МАРАЗЫКОВ Турусбек Сейдакматович	
Бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдү классификациялоодо айрым бир маселелер.....	17
Elçin İBRAHİMOV	
Birinci Türkoloji qurultayda əlifba müzakirələri	27
Jo'ra Ochilovich XUDOYBERDIYEV	
Rossiyada turkologiya qurultoyini chaqirishga qilingan harakatlar	48
Emrah YILMAZ	
Türkiye'de Türkoloji'nin tarihsel seyri ve akademik inşası.....	62
Hezretgulı DURDIYEV, Kasım GAYİPOV	
Latin alfabesine geçiş sürecinde Birinci Türkoloji Kurultayı'nın stratejik rolü.....	82
TURKOLOG OLIMLAR HAYOTI	
ЮЛДАШЕВ Мусо Мухаммадиевич, ЮЛДАШЕВА Дильшода Мусаевна	
Игорь Валентинович Кормушин и его вклад в развитие тюркологии: исследовательское, организационное и международное измерения.....	90
TURKIY TILLAR VA TILSHUNOSLIKKA OID TADQIQOTLAR	
Игорь Валентинович КОРМУШИН	
О некоторых особенностях данных Махмуда Кашгари по тюркским диалектам XI в.	100
СДОБНИКОВ Вадим Витальевич	
Основные подходы к переводу священного корана на узбекский и русский языки	107
ЗУБАЙДУЛЛАЕВ Ибодулло Амриллоевич	
Роль тюркских языков как посредников в заимствовании исламской религиозной лексики в русский язык: исторический и лингвокультурологический аспекты.....	116
Narbibiş ŞAMMAÿEWA	
Frazeologik birlikleriñ sözlükde yerleşdirilişi.....	123
XOLMANOVA Zulxumor Turdiyevna	
Turkiy tillardagi lug'aviy birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish va ma'lumot berish funksiyasi.....	130
MAVLONOV Axmadjon Xoshimovich	
Qipchoq shevasi leksikasining tarkibiy-mazmuniy tahlili.....	137
Nuriddin Abdumannonovich ALTINBOYEV	
Turk maqollarida zoonimlarning lingvomadaniy talqini: oila konsepti doirasida.....	148
Shakhnoza KHUSHMURODOVA	
The social nature of language and its role in shaping identity	156
XUSANOVA Gulasal Shuhratjon qizi	
Turli millat o'yinlari nomlarining etimologik tahlili	161
ADABIY ALOQALAR, QIYOSIY TILSHUNOSLIK VA ADABIYOTSHUNOSLIK	
SALOHİY Dilorom Isomiddin qizi	
“Boburnoma”da ayollar timsollari tadqiqi	167
Ekrem Çulfa	
21. yüzyılın Psikososyal ve pedagojik krizlerine karşı bir panzehir: Ali Şir Nevâî'nin “insan-ı kâmil” paradigması	178
Akram Haydarovich TOSHPO'LATOV	
Metamorfoza hodisasining badiiy-falsafiy ahamiyati	188
Foziljon SHUKUROV	
Isomiy Samarqandiyning “Futuh us-salotin” asarida Nizomiy dostonchilik an'alariga ergashish.....	197
MUXITDINOVA Badiya Muslihiddinovna, AXMEDOVA Baxtigul Xaitmurot qizi	
“Alpomish” dostoni va “Kitobi Dada Qo'rqut” asarida farzandsizlik motivi	205
ЮСУПОВА Шохсанам Мирзали кизи	
Прагматический анализ табуированных единиц в художественном тексте и методика интерпретации в полиэтнической аудитории.....	210
TURKIY XALQLAR TARIXI	
Zhalgas AYTURATOV, Janilsin AYTURATOVA	
İlk Karakalpak oyuncusu ve sanat emekçisi.....	217
DAVRONOV Xolbek Zokir o'g'li	
XVI asr ikkinchi yarmida Usmonli – Buxoro diplomatiyasi va unda Eron omili	225
Shoira HAMDAMOVA	
Samarqand viloyatida vaqf mulklarining boshqaruvi: Maxdumi Xorazmiy madrasasi vaqfnomasi tahlili	232

Foto: Ozarbayjonning Turkiyadagi elchixonasi

AZIZ MUSHTARIY!

Jurnalimizning ushbu soni 100 yilligini nishonlayotganimiz Birinchi Boku Turkologiya qurultoyining tarixiy va ilmiy merosi, alifbo munozaralari hamda sohaning akademik shakllanishiga bag'ishlangan teran tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Maqolalarning asosiy mazmunini Mahmud Koshg'ariyning dialektologik ma'lumotlaridan tortib, Qur'oni Karimning o'zbek va rus tillaridagi tarjimalariga doir asosiy yondashuvlargacha, turkiy tillardagi leksik-semantik birliklarning milliy tafakkurni aks ettirish funksiyasidan madaniy o'zlikni shakllantirishdagi lisoniy omillargacha bo'lgan keng ko'lamli mavzular tashkil etadi. Shuningdek, rus tilidagi islomiy terminologiya shakllanishida turkiy tillarning vositachilik roli, maqollardagi zoonimlarning lingvokulturologik tahlili, frazeologik birliklarning leksikografik talqini va badiiy matnlardagi tabu birliklarning pragmatik tahlili kabi o'ziga xos mavzular fanlararo uslubda tadqiq etilgan. Alisher Navoiyning "Komil inson" paradigmasi, "Boburnoma"dagi ayollar timsollari, Alpomish va Qo'rqut ota kitobidagi mushtarak motivlar hamda Nizomiy dostonchilik an'analarining Futuhu's-Salotin asaridagi akslari sinchiklab o'rganilgan. Bundan tashqari, metamorfoza hodisasining falsafiy asoslari, XVI asr Usmonli–Buxoro diplomatiyasi, Samarqanddagi vaqf mulklari boshqaruvi va qoraqalpoq sahna san'atining ilk namoyandalari kabi sotsiomadaniy tadqiqotlar turkologiya sohasiga yangi ufqlarni ochib beradi. Tahrir hay'ati sifatida turkiy dunyoning til, tarix va san'at merosiga nur sochuvchi ushbu boy ilmiy xazinani sizlarga taqdim etayotganimizdan mamnunmiz.

TAHRIRIYAT

DEAR READER!

This issue of our journal brings together in-depth studies focusing on the historical and scientific legacy of the First Turkology Congress in Baku, of which we celebrate the 100th anniversary, along with alphabet discussions and the academic construction of the field. The core axis of the articles ranges from Mahmud al-Kashgari's dialectological data to the fundamental approaches in the translations of the Holy Quran into Uzbek and Russian; and from the function of lexical-semantic units in reflecting national thought in Turkic languages to linguistic factors in the shaping of cultural identity. Within this framework, unique topics such as the intermediary role of Turkic languages in the formation of Islamic terminology in Russian, the linguacultural analysis of zoonyms in proverbs, the lexicographical placement of phraseological units, and the pragmatic analysis of taboo expressions in literary texts have been examined through an interdisciplinary method. Ali Şîr Nevâî's "The Perfect Human" paradigm, female figures in the Baburnama, common motifs in Alpamysh and the Book of Dede Korkut, and the reflections of the Nizami poetic tradition in the work Fütûhü's-Selâtin have been meticulously analyzed. Furthermore, sociocultural studies such as the philosophical background of the metamorphosis phenomenon, 16th-century Ottoman–Bukhara diplomacy, the management of waqf properties in Samarkand, and the pioneers of Karakalpak performing arts open new windows for Turkology research. As the Editorial Board, we take great pride in presenting this rich heritage that sheds light on the linguistic, historical, and artistic legacy of the Turkic world.

EDITORIAL BOARD

SEVGİLİ OKUYUCU!

Dergimizin bu sayısı; 100. yılını idrak ettiğimiz Bakü Birinci Türkoloji Kurultayı'nın tarihsel ve bilimsel mirası, alfabe tartışmaları ve sahanın akademik inşası üzerine odaklanan derinlikli çalışmaları bir araya getirmektedir. Yazıların ana eksenini; Mahmut Kaşgarlı'nın diyalektolojik verilerinden Kur'an-ı Kerim'in Özbekçe ve Rusça tercümelerindeki temel yaklaşımlara, Türk lehçelerindeki leksik-semantik birimlerin milli tefekkürü yansıtma işlevinden kültürel kimliğin şekillenmesindeki dilsel faktörlere kadar geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu çerçevede; Türk dillerinin Rusçadaki İslami terminolojinin oluşumundaki aracı rolü, atasözlerindeki zoonimlerin lingvokültürel tahlili, frazeolojik birimlerin leksikografik yerleşimi ve edebî metinlerdeki tabu ifadelerin pragmatik analizi gibi özgün konular disiplinlerarası bir yöntemle incelenmiştir. Ali Şîr Nevâî'nin "İnsan-ı Kâmil" paradigması, Babürnâme'deki kadın timsalleri, Alpamyş ve Kitab-ı Dede Korkut'taki ortak motifler ile Nizâmî destancılık geleneğinin Fütûhü's-Selâtin eserindeki akisleri titizlikle irdelenmiştir. Ayrıca metamorfoz hadisesinin felsefi arka planı, XVI. yüzyıl Osmanlı-Buhara diplomasisi, Semerkant'taki vakıf yönetimi ve Karakalpak sahne sanatlarının öncü isimleri gibi sosyokültürel çalışmalar, Türkoloji araştırmalarına yeni pencereler açmaktadır. Yayın Kurulu olarak; Türk dünyasının dil, tarih ve sanat mirasına ışık tutan bu zengin birikimi sizlerle buluşturmanın kıvancını yaşıyoruz.

YAYIN KURULU

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В данный номер журнала включены исследования, посвященные историческому и научному наследию Первого Бакинского тюркологического съезда, 100-летие которого мы празднуем в текущем году, дебатам об алфавите и академическому становлению тюркологии. В центре внимания — широкий спектр тем: от диалектологических сведений Махмуда Кашгари до основных подходов к переводам Корана на узбекский и русский языки, от функции отражения национального сознания лексико-семантических единиц в тюркских языках до языковых факторов лультурного самосознания. Кроме того, в междисциплинарном аспекте исследованы такие темы, как посредническая функция тюркских языков в формировании исламской терминологии в русском языке, лингвокультурологический анализ зоонимов в пословицах. В выпуске основательно изучены парадигма «Совершенного человека» Алишера Навои, женские образы «Бабур-наме», общие мотивы в поэме «Алпамыш» и «Книге моего деда Коркута», а также традиции поэмотворчества Низами в произведении «Футух ус-салатин». Философские основы явления метаморфозы, вопросы Османско-Бухарской дипломатии XVI века, вакуфного управления в Самарканде, исследование первых представителей каракалпакского сценического искусства и другие социокультурные исследования открывают новые горизонты в тюркологии. Редакционная коллегия рада представить вам это богатое наследие, освещающее язык, историю и искусство тюркского мира.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

TURKOLOGIYA QURULTOYINING 100 YILLIGI

I TURKOLOGIYA QURULTOYIDA YOZUV MASALASI

Prof. Inomjon AZIMOV,

Alisher Navoiy nomidagi ToshDO‘TAU huzuridagi
Davlat tilida ish yuritish asoslarini o‘qitish va malaka oshirish
markazi direktori (Toshkent, O‘zbekiston)

 E-mail: azimov@dtm.uz

 ORCID: 0009-0001-4803-7166

 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19841912>

Annotatsiya

1926-yilda Boku shahrida bo‘lib o‘tgan Turkologiya qurultoyi turkiy xalqlar madaniy-ma‘rifiy hayotida muhim burilish nuqtasi bo‘ldi. Qurultoy kun tartibidagi eng dolzarb masalalardan biri yozuv masalasi edi. O‘sha davrda turkiy xalqlar asosan arab yozuvidan foydalanar, biroq bu yozuv fonetik jihatdan turkiy tillarning xususiyatlarini to‘liq ifodalay olmasdi. Shu sababli yangi, soddalashtirilgan va ilmiy asoslangan alifboga o‘tish masalasi keng muhokama qilindi. Ikkinchi tomondan, bu masalaning siyosiy tomonlari bor edi. Arab yozuvi musulmon dunyosi bilan madaniy birlikni mustahkamlab turgan edi. Sho‘rolar hukumati esa diniy va transmilliy birlashuv tendensiyalarini cheklashga intildi, lotin alifbosiga o‘tish orqali diniy markazlar bilan aloqani zaiflashtirish va milliy respublikalarni yangi mafkuraviy makonga integratsiya qilish maqsad qilindi.

Qurultoyda yozuvni lotin asosiga o‘tkazish taklifi ilgari surilib, uning afzalliklari dalillar bilan asoslandi. Lotin yozuvi turkiy tillarning tovush tizimiga mos kelishi, o‘qish-yozishni osonlashtirishi hamda zamonaviy ilmiy-texnik adabiyotlarni o‘zlashtirishni tezlashtirishi ta‘kidlandi. Shu bilan birga, yagona turkiy lotin alifbosini joriy etish orqali turkiy xalqlar o‘rtasida madaniy birlikni mustahkamlash, ilmiy hamkorlikni kengaytirish maqsad qilingan edi. Bu tashabbus, bir tomondan, turkiy tillarning fonetik tizimiga mos yozuv yaratishga qaratilgan bo‘lsa, ikkinchi tomondan, markazlashgan nazoratni kuchaytirish vositasi edi. Yagona grafik tizim orqali nashriyot, ta‘lim va ideologik matnlarni tezroq va samaraliroq tarqatish imkoniyati paydo bo‘ldi, biroq ayrim delegatlar arab yozuvi bilan bog‘liq tarixiy va diniy an‘analarning uzilishi mumkinligidan xavotir bildirdilar. Natijada qurultoy qarorlari asosida turkiy respublikalarda lotin yozuviga bosqichma-bosqich o‘tish tavsiya etildi. Qurultoy yakunida lotin grafikasi asosidagi yagona turkiy alifbo konsepsiyasini ishlab chiqish va uni bosqichma-bosqich joriy etish bo‘yicha tavsiyalar qabul qilindi. Bu qaror keyinchalik ko‘plab turkiy respublikalarda yozuv islohoti jarayonini jadallashtirdi.

Kalit so‘zlar: *turkologiya, qurultoy, turkiy xalqlar, alifbo, imlo, yozuv, arab yozuvi, lotin yozuvi, kirill yozuvi.*

WRITING AND ALPHABET REFORM AT THE FIRST TURKOLOGICAL CONGRESS

Prof. Inomjon AZIMOV,

Director of the Center for Training and Advanced Training fundamentals of
work in the state language at the Tashkent State University of
Uzbek Language and Literature named after Alisher Navoi
(Tashkent, Uzbekistan)

Abstract

The First Turkological Congress, held in Baku in 1926, marked a significant turning point in the cultural and educational development of the Turkic peoples. One of the most pressing issues on the agenda was script reform. At that time, most Turkic peoples used the Arabic script; however, it did not adequately represent the phonetic features of Turkic languages. Consequently, the adoption of a new, simplified, and scientifically grounded alphabet was widely debated.

The issue also had significant political implications. While the Arabic script maintained cultural and religious ties with the Muslim world, the Soviet government sought to limit religious and transnational forms of unity. The transition to a Latin-based alphabet was intended to weaken connections with religious centers and facilitate the integration of national republics into a new ideological framework.

At the congress, a proposal to adopt a Latin-based script was presented and supported by scholarly arguments. It was emphasized that the Latin alphabet corresponded more closely to the phonetic systems of Turkic languages, facilitated literacy, and accelerated access to modern scientific and technical literature. Simultaneously, the introduction of a unified Turkic Latin alphabet was viewed as a means to strengthen cultural interaction and expand scholarly cooperation among Turkic peoples.

This initiative aimed not only to create a writing system better suited to the phonetic structure of Turkic languages, but also to enhance centralized administrative control. A unified graphic system enabled more efficient dissemination of publications, educational materials, and ideological texts. Nevertheless, some delegates expressed concern that abandoning the Arabic script could result in a rupture with historical and religious traditions.

As a result, the congress recommended a gradual transition to the Latin script in the Turkic republics. It also adopted resolutions to develop and systematically implement a unified Turkic alphabet based on the Latin script. These decisions subsequently accelerated script reform processes throughout many Turkic republics.

Key words: *Turkology, congress, Turkic peoples, alphabet, orthography, writing system/script, Arabic script, Latin script, Cyrillic script.*

ВОПРОС ПИСЬМЕННОСТИ НА I ТЮРКОЛОГИЧЕСКОМ СЪЕЗДЕ

Проф. Иномжон Азимов,

Центр обучения и повышения квалификации основ работы на
государственном языке при Ташкентском государственном
университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
(Ташкент, Узбекистан)

Аннотация

Тюркологический съезд, состоявшийся в 1926 году в городе Баку, стал важным переломным моментом в культурно-просветительской жизни тюркских народов. Одним из наиболее актуальных вопросов в повестке дня съезда была проблема письменности. В тот период тюркские народы в основном пользовались арабской графикой, однако эта письменность не могла в полной мере передавать фонетические особенности тюркских языков. По этой причине широко обсуждался вопрос перехода на новый, упрощённый и научно обоснованный алфавит. Вместе с тем у этой проблемы были и политические аспекты. Арабская графика поддерживала культурное единство с мусульманским миром. Советская власть, в свою очередь, стремилась ограничить религиозные и транснациональные тенденции к объединению, ставя целью ослабить связи с религиозными

центрами посредством перехода на латинский алфавит и интегрировать национальные республики в новое идеологическое пространство.

На съезде было выдвинуто предложение перевести письменность на латинскую основу, а его преимущества были аргументированно обоснованы. Подчёркивалось, что латинская графика лучше соответствует звуковой системе тюркских языков, облегчает обучение чтению и письму, а также ускоряет освоение современной научно-технической литературы. Наряду с этим ставилась цель укрепить культурное единство между тюркскими народами и расширить научное сотрудничество посредством введения единого тюркского латинского алфавита. Эта инициатива, с одной стороны, была направлена на создание письменности, соответствующей фонетической системе тюркских языков, а с другой стороны, служила средством усиления централизованного контроля. Единая графическая система открывала возможности для более быстрого и эффективного распространения издательской продукции, образовательных материалов и идеологических текстов, однако некоторые делегаты выражали обеспокоенность возможным разрывом с историческими и религиозными традициями, связанными с арабской письменностью. В результате на основе решений съезда было рекомендовано поэтапное внедрение латинской графики в тюркских республиках. По итогам съезда были приняты рекомендации по разработке концепции единого тюркского алфавита на основе латинской графики и его поэтапному введению. Это решение впоследствии ускорило процесс реформы письменности во многих тюркских республиках.

Ключевые слова: *тюркология, съезд, тюркские народы, алфавит, орфография, письменность, арабская письменность, латинская письменность, кириллическая письменность.*

Kirish

Sho'rolarning qurultoyini tashkil qilishdan maqsadi ham turkiy xalqlarni arab yozuvidan voz kechdirib yangi yozuvga o'tkazish, bu bilan ularning tarixi, madaniyatidan uzoqlashtirish, eng asosiysi, Turkiya ta'siridan uzoqlashtirish edi. Bu haqda ozarbayjonlik olim Komil vali Narimon o'g'li shunday yozadi: "...1926-yilgi I Boku Turkologiya qurultoyi, avvalo, **siyosiy tarix** hodisasidir. Endigina barpo etilgan (atigi 9 yil!) imperiya – Sovetlar Ittifoqi, imperiya o'rnida yangidan tashkil topgan Respublika – Turkiya Respublikasi (atigi 2 yil!), shuningdek, Yevropadagi mafkuraviy kurashning muhim bir bo'lagi sifatida ham I Turkologiya qurultoyi ana shu jarayonlar kesishmasida turadi. Sovet imperiyasida slavyanlardan keyin son jihatdan ikkinchi o'rinda bo'lgan turklarga qarshi yo'naltirilgan, til, alifbo va madaniyat niqobi ostidagi manqurtlashtirish, genotsid va emigratsiya siyosati; Turkiya Respublikasining turkiy xalqlar bilan birgalikda turkiy xalqlar birligi konsepsiyasini shakllantirishga xizmat qiladigan til, alifbo va madaniyat siyosati hamda Yevropaning (aniqrog'i, Fransiya, Germaniya va Angliyaning) Sharqqa va Sovetlarga qarshi strategiyasi jarayonlarning belgilanishida (shakllanishida) I Turkologiya qurultoyining alohida (mustasno) o'rni va ahamiyati bor" [latin asaslari yeni türk ƏlifbƏsı, 2006: 5].

Qurultoyda turkiy tillarning yetti yirik muammosi ko'rilgan bo'lsa-da [latin asaslari yeni türk ƏlifbƏsı..., 2006:14-15], eng asosiy masala yozuv masalasi bo'lib, qolgan masalalar shu muammo atrofida birlashtirilgan edi. Unda maxsus taklif bilan ishtirok etgan olmon turkiyshunosi T.Menzelning ta'kidlashicha: "...alifbo masalasi kongressning butun faoliyati davomida eng

muhim va eng ko‘p bahsga sabab bo‘lgan masala sifatida namoyon bo‘ldi. Boshqa barcha masalalar, aslida, bu asosiy mavzuga kirish bo‘lib xizmat qildi” [Menzel, 2017: 91].

Tahlil va natijalar. Qurultoy majlislari stenografik hisobot sifatida yig‘ilib, nashr qilingan bo‘lsa-da, unda asosan, rus tilidagi ma‘ruzalar berilgan, turkiy tillardagi ma‘ruzalar faqat qayd qilinib, “Рахманов. (По-тюркски).” deb izoh berilgan [Первый всесоюзный..., 2011: 363]. Qurultoyda jami 17 ta yig‘ilish o‘tkazilgan bo‘lib, uning 5 tasi, ya‘ni 9-, 10-, 11-, 12- va 13-majlislar yozuv masalasiga bag‘ishlangani yuqoridagi fikrlarni tasdiqlaydi. Tashkiliy qo‘mita tomonidan yozuv masalasiga jiddiy tayyorgarlik ko‘rilgan edi. Delegatlarga turkiy tillar tarixida qo‘llanilgan barcha yozuv tizimlarining hozirgacha bo‘lgan aniq tahliliy jadvali taqdim etiladi. Bundan tashqari, qurultoy tashkilotchilari delegatlar uchun qisqa vaqt ichida maxsus ko‘rgazma tashkil etadi. Ko‘rgazmada turkiylar tomonidan qo‘llanilgan yozuvlardan namunalar, yozma manbalar, kitoblar namoyish qilinadi. Quyidagi lotin alifbolari misol sifatida keltirilgan: Novgorodov tomonidan yoqut tili uchun 1917-yilda tuzilgan va 1923-yilda isloh qilingan alifbo (12 unli va 22 undosh harfdan iborat); o‘zbek tili uchun Y. Polivanovning alifbosi (10 unli, 23 undosh harf); qozoq-qirg‘izlar uchun Aslatning (6 unli, 24 undosh harf), Leningrad turkologlarining loyihasi (9 unli, 25 undosh harf) hamda ularning davomchisi bo‘lgan ozarbayjon alifbosi (9 unli, 25 undosh harf).

Masala bo‘yicha 4 ta, ya‘ni professor N.Yakovlevning **“Turkiy xalqlarning ijtimoiy va madaniy yashash sharoitlari bilan bog‘liq alifbo masalalari hamda yozuv tizimini belgilash muammosi”**, professor Jirkovning **“Alifboni qurishning texnik asoslari”**, C.Mammadzodaning **“Turk xalqlarining alifbo tizimlari haqida”**, O.Sharafning **“Arab va lotin shrift tizimlari hamda ularni turkiy-tatar xalqlari uchun qo‘llash masalasi”** mavzusidagi ma‘ruzalari tinglanadi.

Shuni alohida qayd qilish lozimki, qurultoy qatnashchilari orasida yozuv masalasiga nisbatan 2 xil qarash mavjud edi: 1) arab alifbosini qo‘llovchilar; 2) lotin alifbosini qo‘llovchilar. Arab yozuvi tarafdorlari (O.Sharaf, I.Alparov, A.Baytursun) kamchilikni tashkil qilsa-da, arab yozuvidan voz kechish ming yillik madaniyat, tarix, qolaversa, islom dinidan uzoqlashish ekanligini ta‘kidladilar. Qurultoy qatnashchilarining asosiy qismi ikkinchi guruhga mansub bo‘lib, ular bu islohotni tarixiy zarurat deb bildi, arab yozuvi ilgari o‘z vazifasini bajargan bo‘lsa ham, endi zamonaviy ta‘lim va fan talablariga javob bera olmasligi, arab yozuvidan voz kechish – islomdan voz kechish emas, balki turkiy madaniyatni ilmiy va zamonaviy shaklda rivojlantirish zarurati deb bildilar.

N.Yakovlevning ma‘ruzasini ikki qismga ajratish mumkin. Birinchi qismida turkiy xalqlar tomonidan qo‘llanilayotgan arab, rus va lotin yozuvlari haqida gapirib, arab yozuvi fonetik jihatdan turkiy xalqlar tili uchun noqulayligi, rus tili mavqeyi ham unchalik yuqori emasligini ta‘kidlab, so‘nggi yillarda rus alifbosidan lotin alifbosiga o‘tish tendensiyasi kuchayganini aytadi. Ma‘ruzaning ikkinchi qismida alifbodagi belgilar tizimi haqida ilmiy yondashuvni matematik formulalar orqali tushuntiradi. N.Yakovlevning fikricha: “Sharq xalqlari orasida alifbo islohoti har bir millatning real ijtimoiy, madaniy va tarixiy sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Ko‘rib turibmizki, muhim masalalarni hal etish yo‘lidagi qiyinchiliklar turli xalqlarda mutlaqo har xil, shu sababli alifbo islohotini hamma joyda bir xil usullar bilan va bir vaqtda o‘tkazish mumkin emas” [Первый всесоюзный..., 2011: 292].

Prof. A.Jirkov esa “texnik nuqtayi nazardan alifbo qurilishi tamoyillari” haqida gapirib, turk xalqlari orasida olib borilayotgan yozuv islohotlarini madaniy yangilanishning eng muhim qismi sifatida baholaydi. Bu masalada u uch jihatni ajratib ko‘rsatadi: 1) ko‘rish nuqtayi nazaridan

qulaylik, ya’ni alifboning o’qishga yaroqliligi masalasi; 2) texnik yo’nalish nuqtayi nazaridan qulaylik, ya’ni belgilarni va alifboni qog’ozda qayta ifodalash jihati; 3) o’zlashtirishning qulay bo’lishi [Первый всесоюзный..., 2011: 304].

Ko’rish nuqtayi nazaridan qulaylikka to’xtalar ekan, alifboning haddan tashqari go’zalligi, uning estetik jihatdan ortiqcha mukammalligining o’qishdagi aniqlikka zarar yetkazishi, bu xususiyat aynan arab yozuviga xosligi, arab alifbosi nihoyatda **chiroyli ekanligi**, biroq aynan shu go’zallik uni zamonaviy texnika uchun yaroqsiz qilishi, chunki hozirgi texnik vositalar yordamida arab yozuvini mukammal shaklda qayta yaratish deyarli mumkin emasligi, shu jihatdan lotin yozuvi arab yozuvidan ustun ekanini ta’kidlaydi: “Biz maktablarda musulmon hukmdorlar davridagi vazirlarni tayyorlagan xattotlar darajasidagi yozuvni o’rgata olmaymiz, shu sababli ko’rish va o’qish qulayligi nuqtayi nazaridan, lotin alifbosi aniq, ravshan va zamonaviy sharoitda bahs-munozarasiz ustun raqobatchi hisoblanadi. Arab alifbosi esa hozirgi davrda unga o’z o’rnini bo’shatishga majburdir” [Первый всесоюзный..., 2011: 305-309].

Texnik nuqtayi nazaridan ham, o’zlashtirish tomonidan ham arab yozuvining kamchilik tomonlarini sanab o’tadi, lotin alifbosining har tomonlama ustun ekanligini aytadi [Первый всесоюзный..., 2011: 305-309].

J.Mamadzoda o’z ma’ruzasida arab yozuvi turkiylar uchun yot yozuv ekani, u arablar bosqini natijasida majburan kiritilgani, bu yozuvda turli ostki, ustki belgilar ko’pligi, unli tovushlar uchun harflar yetishmasligi savod chiqarish uchun katta to’siq ekanini aytib, “Bu omma shuni anglab yetdiki, ularning yagona najoti – yangi alifbodir. U alifbo ularning fonetikasiga, tovush tizimiga va texnik ehtiyojlariga mos keladi hamda ularga madaniyatga qo’shilish imkonini beradi” – degan fikrni bildiradi [Первый всесоюзный..., 2011: 311-316].

Arab alifbosini qo’llab chiqqan tatar ma’rifatparvari Olimjon Sharafning ma’ruzasi alohida ahamiyatga ega, uning ma’ruzasi hajm jihatidan boshqalarga qaraganda katta bo’lgan. U ma’ruzasida 12 ta muammoni ajratib ko’rsatadi, har bir muammo izohida ikki yozuvni qiyoslagan holda, arab yozuvining afzalliklari, undagi muammoli tomonlar isloh qilinib, ta’lim jarayonida, nashriyot-matbaa ishlarida hech qanday muammolarsiz qo’llanilayotganini Tatariston misolida ko’rsatib beradi. O.Sharaf arab yozuv tizimini qanchalik himoya qilishga harakat qilsa ham, ikki yozuv ustunliklari haqida gapirib, lotin yozuvida harflarning ajratilganligi sababli savod o’rgatishda qulaylik, tayyor **tipografik texnika**, texnik qulayliklar, **katta harflarning mavjudligi**, Yevropa va Amerika, shuningdek, esperanto bilan **yagona yozuv tizimini o’rnatish** imkoniyati, yozuv bilan birga **orfografiyani ham birdaniga o’zgartirish** imkoniyati, **inqilobiy usullar**, ilmiy tadqiqotlarni bevosita nashrlarimiz asosida, boshqa yozuvni o’rganishga majbur bo’lmasdan olib borish kabi 8 ta ustunligini keltirgan holda, arab yozuvining **yuqori o’qish tezligi**, **stenografik xususiyatga egaligi**, tipografiya va harf quyish texnikasi uchun mavjud lotin tizimidan ham qulayligi, savod o’rgatish nuqtayi nazaridan qulayligi, xalqaro va millatlararo madaniy aloqalar nuqtayi nazaridan qulayligi singari 5 ta ustunligini aytadi, lekin, baribir, arab yozuvini ustun qo’yadi: “**Xulosa:** Yozuv tizimlarining afzalliklarini qiyoslar ekanimiz, shuni ko’ramizki, **arab yozuvi bizning sharoitimizda yanada muhim va ommaviy ustunliklarga ega.** Holbuki, biz yozuvni tanlash emas, balki uni almashtirish masalasiga duch kelmoqdamiz. Bunday holatda esa, taklif etilayotgan lotin yozuvi amalda qo’llanilayotgan yozuvdan ancha ustun afzalliklarni berishi talab etiladi; bu talab hozircha qondirilmayapti” [Первый всесоюзный..., 2011: 316-342].

Asosiy ma’ruzalar yakunlangach, mavzu yuzasidan munozaralar boshlanadi. Munozaralar qizg’in bahs, savol-javoblar ruhida kechadi. Arab yozuvini qo’llovchilar sifatida I.Alparov,

O.Ibrohimov, A.Baytursun soʻzga chiqqan boʻlsa, 20 dan ortiq delegatlar lotin yozuvini qoʻllab gapirganlar. Bu faktlarning oʻziyiq yozuv masalasining nechogʻli muhim ekanini yana bir bor tasdiqlaydi. Qurultoyga Oʻzbekistondan vakil boʻlib borgan Majid Usmon shunday yozadi: “Qurultayning kun tartibiga qoʻyilgan 17 ta masala arasida, hech shubhasiz, hammaning diqqatini jalb qilgan masala – alifba masalasi edi. Bu toʻgʻri profasor Yaqovlev va profasor Shcherbaning “Til va texnika nuqtayi nazaridan alifba qurilishining asoslari” mavzuida gʻayat jiddiy maʼruzalari hamda “Turk qavmlarining alifbalari” mavzuida Jalil Muhammadzada, Ibadulla Alparuf, Nazir Toʻraqul, Alimjan Sharaf, Berdiyev va Tahsin Umar oʻrtaqlarning qoʻshimcha maʼruzalari qurultay tamanidan buyruq bir diqqat ila tinglanib, mungacha akademik va profasorlarning saf fanniy va oʻsha bilan barabar samil turmushdan uzagʻraq his qilingan maʼruza-leksiyalarini “yadgʻa alish uchun” eshitib oʻtirgan butun qurultay ahlini ham “janli va maraqli” bir jism haligʻa aylantirib yubardi” [Majid Usman, 1926: 31]. Mazkur masala yuzasidan Oʻzbekiston vakillaridan 2 nafar vakil soʻzga chiqadi.

Rahim Inogʻomov. R.Inogʻomov Oʻzbekiston Kompartiyasi MK matbuot boʻlimi mudiri sifatida Oʻzbekiston delegatsiyasi rahbari boʻlgan. Rahim Inogʻomov Moskvada tahsil olgan, 1925-yilda 23 yoshida OʻzSSR Maorif xalq komissari lavozimiga tayinlangan. Oʻsha paytdagi mashhur “Maorif va oʻqitgʻuchi” jurnaliga asos solgan, uning bosh muharriri boʻlgan. 1926-yilda Rahim Inogʻomov Maorif xalq komissari lavozimidan olinib, Oʻzbekiston Kompartiyasi MK matbuot boʻlimi mudiri lavozimiga oʻtkaziladi, xalq dushmani sifatida qatagʻon qilingan [7].

R.Inogʻomov oʻz maʼruzasida arab yozuvidan voz kechish ommadan uzilish boʻlishi, arab yozuvini isloh qilish orqali uammolarni bartaraf etish mumkin degan qarashlarga munosabat bildirib, xalq isloh qilinmagan arab yozuvini oʻqishi, isloh qilingan yozuv baribir xalqdan uzilish ekanini aytadi: “Arabchilar, asosan, tatar delegatsiyasi vakillari eski arab alifbosi emas, balki isloh uchun moʻljallangan yangi arab alifbosining uchta asosiy loyihasini taqdim etdilar. Men ishonamanki, uchta emas, bundan ham koʻproq loyihalar boʻladi. Isloh qilingan arab alifbosi bilan lotin alifbosi oʻrtasida qanday farq bor? Farq yoʻq. Oʻzbekiston tajribasi shuni koʻrsatadiki, maktablarda bolalar yangicha oʻqiydi. Ular eski arab alifbosini bilmaydi, biroq yangi, isloh qilingan arab alifbosini ham juda qiyin oʻqiydi. Shunday ekan, “agar lotin alifbosini qabul qilsak, bu ommadan uzilish boʻladi” degan dalil asossiz. Isloh qilingan arab alifbosi ham ommadan uzilishdir” [Первый всесоюзный..., 2011: 371].

Bekjon Rahmon oʻgʻli Xorazm jadidlari vakili sifatida qatnashgan. U 1913-yilning iyulidan 1918-yilgacha Istanbul universitetida tahsil olgan. 1920-yilda xonlik tugatilib, Xorazm xalq respublikasi barpo etilgach, u “Yosh xivaliklar” kabi islohotchi safdoshlari bilan hukumat tarkibiga kiradi. Dastlab madaniyat, soʻngra xalq maorifi noziri, keyin XXR markaziy ijroiya qoʻmita ish boshqaruvchisi boʻladi.

1924-yilda oʻtkazilgan milliy davlat chegaralanishidan keyin XXR tugatilib, Xorazm okrugi tashkil etilgach, Bekjon Rahmon 1925-26-yillarda okrug maorif boʻlimi mudiri vazifasida ishlagan. 1926-29-yillarda Oʻzbekiston SSR xalq komissarlari kengashi raisi Fayzulla Xoʻjayevning taklifi bilan Samarqandga kelib respublika maorif komissarligining “Maorif”, “Alanga” jurnallarida va “Yangi alifbo” qoʻmitasida faoliyat koʻrsatgan [Bekmuhammad va Odilova, 2024: 28-32].

Bekjon Rahmon oʻgʻlining maʼruzasi qurultoy stenografik hisobotiga kiritilmagan boʻlsa ham, qurultoy tomonidan eʼlon qilingan byulletenning 4-soniga kiritilgan [Бюллетень Организационной комиссии..., 1926: 8-11]. U ham lotin yozuvini qoʻllaydi. Bu haqda Majid Usmon shunday deydi: “Oʻzbekistan namayandasining koʻbchiligi namidan oʻrtaq mulla Bekjan

Rahman o‘g‘li arab madaniyati, arab hurufati va umuman, arab ta‘siri natijasida O‘rta Asiya xalqlarining umumiy madaniyat ishlarida boshqa madaniy xalqlardan necha yuz yillar keyinga qalg‘anliqlarini, yangi ayaqqa basib keladigan yash o‘zbek madaniyatining baynaxalq madaniyatiga yaqinlashishi maqsadila u eski ta‘sirlardan azad bo‘lishqa tayyar ekanligini so‘ylab, tantanalik suratda: “O‘zbekistan Azarbayjan hukumatini yangi turk alifbasini amaliy suratda vujudga chiqarish ishida ko‘rgan muvaffaqiyatlari qizg‘in ravishda salamlaydir va o‘sha bilan barabar O‘zbekistan davlati ichida yangi turk alifbasini amalga qo‘yushg‘a chara va tadbirlar ko‘rishga so‘z beradir”, – deb e‘lan qildi” [Majid Usman, 1926: 31]. Shu bilan birga, muzokaralarda asli o‘zbekistonlik bo‘lgan, lekin hozirda yashash joyi boshqa bo‘lgan ikki nafar ziyoli ham qatnashadi, bularning biri Nazir To‘raqulov, ikkinchisi Xolid Said edi.

Nazir To‘raqulov – davlat arbobi, tilshunos olim va diplomat. Turkiston ASSR Maorif xalq komissari, Turkiston ASSR MIK raisi, Turkiston KP MK mas‘ul kotibi lavozimlarida ishlagan. Keyinchalik faoliyatini Moskvada davom ettiradi. 1922–1928-yillarda Sharq xalqlari Markaziy nashriyotida boshqaruv raisi, Butunittifoq Sharqshunoslar ilmiy assotsiatsiyasi Prezidiumi a‘zosi, Sharq xalqlari Instituti rektori o‘rinbosari vazifalarini bajaradi [8]. Arab yozuvini qo‘llovchilar fikriga qarshi bo‘lgan Nazir To‘raqulov arab yozuvining kamchiliklari, savod o‘rgatishdagi qiyinligini aniq misollar vositasida ko‘rsatib beradi. Mavjud muammolar tufayli barcha respublikalarda lotin yozuviga o‘tishga harakat qilayotganini, hatto arab yozuvini qo‘llovchi tatar ziyolilarida ham shunday kayfiyat mavjudligini aytadi: “Endi, qisqa ma‘ruzam yakunida shuni ko‘rsatib o‘tmoqchimanki, Olimjon Sharaf va Alparov o‘z dalillari bilan bir oz kechikib qolganlar, chunki tatar o‘qituvchilari va tatar yoshlarining o‘zi 1923-yilda Moskva shahrida konferensiya chaqirgan edilar. Bu konferensiyada rahbar o‘rtoqlar sifatida hozir bizning oramizda bo‘lgan shaxslar, jumladan, tatar delegatsiyasi raisi va rahbari tov. O.I. Ibrohimov ham ishtirok etgan edi. Uning ma‘ruzasiga ko‘ra, lotin alifbosining arab alifbosidan barcha jihatlarida ustunligi tan olingan va tatar o‘qituvchilari prinsipial ravishda lotin alifbosini qabul qilishi to‘g‘risida qaror chiqarilgan” [Первый всесоюзный..., 2011: 350].

Xolid Said Xo‘jayev 1888-yilda Toshkent viloyatida tug‘ilgan. Toshkentda madrasada tahsil davomida arab, fors tillarini mukammal o‘rganadi. 1914–1918-yillarda Turkiyada o‘qiydi. Uning butun faoliyati Ozarbayjon bilan bog‘liq [9]. Xolid Said ham o‘zbek tilida ma‘ruza qilgani uchun stenografik hisobotda uning ma‘ruzasi matni berilmagan.

Alifbo masalasiga bag‘ishlangan majlis yakuni bo‘yicha ikki guruh tomonidan (lotin yozuvini qo‘llovchilar va arab yozuvini qo‘llovchilar) ishlab chiqilgan qaror loyihasi ovozga qo‘yiladi. Lotin yozuvi bo‘yicha tayyorlangan qaror loyihasi quyidagicha edi:

1. Yangi turkiy (lotin) alifboning arab va isloh qilingan arab alifbolariga nisbatan afzalliklari hamda texnik ustunligini, shuningdek, yangi alifboning arab alifbosiga nisbatan ulkan **madaniy-tarixiy va progressiv ahamiyatini** qayd etgan holda, Qurultoy yangi alifboni joriy etish va uni amalga oshirish usulini alohida turkiy-tatar respublikalari va viloyatlarida har bir respublika va har bir xalqning **o‘z ishi deb hisoblaydi**.

2. Shu munosabat bilan Qurultoy Ozarbayjon tomonidan, shuningdek, SSSRning viloyatlari va respublikalari tomonidan (Yakutiya, Qirg‘iziston, Ingushetiya, Qorachoy-Cherkasiya, Kabardiya, Balkariya, Osetiya va Checheniya) yangi alifboning joriy etilishi hamda Bashqirdiston, Turkmaniston, O‘zbekiston va Adigey-Cherkas viloyatida lotin asosidagi yangi alifboni joriy etish yo‘lidagi keng harakatlarning **ulkan ijobiy ahamiyatini** qayd etadi.

Mazkur viloyatlar va respublikalar tomonidan yangi turkiy (lotin) alifboni joriy etish borasida amalga oshirilgan ijobiy ishlarni alohida qayd etib va samimiy qutlagan holda, Qurultoy

barcha turkiy-tatar va boshqa xalqlarga Ozarbayjon hamda SSSRning boshqa viloyatlari va respublikalarining **tajribasi va usullarini o‘rganishni**, ushbu islohotni o‘z hududlarida amalga oshirish imkoniyatlarini ko‘rib chiqishni **tavsiya etadi** [Первый всесоюзный..., 2011: 417-418].

Arab yozuvi bo‘yicha tayyorlangan qaror loyihasini Tatariston vakili Olimjon Shahar tavsiya qiladi. Loyiha quyidagicha edi:

1. Arab va lotin yozuv tizimlarining **ikkalasi ham turkiy tillarga xizmat qila olishini** tan olish.

2. Ozarbayjon Respublikasining turkiy tillarga lotin tizimini tatbiq etish borasida amalga oshirgan **ulkan ishlarini**, shuningdek, Tatar Respublikasining arab yozuvini isloh qilish yo‘nalishidagi ishlarini e‘tirof etgan holda, **qaysi tizim turkiy tillar uchun eng maqbul ekanini aniqlash masalasini ochiq qoldirish**.

3. Shu bilan birga, hozirgacha arab yozuvidan foydalangan turkiy tillar uchun, **kamida, yagona yozuv tizimi** o‘rnatilishi lozimligini tan olish va bu masala **II Turkologiya qurultoyi** tomonidan hal etilishi kerakligini belgilash.

4. Taklif etilayotgan belgilarni **muvofiglashtirish** maqsadida **ikki komissiya** tuzish: biri – islohotchilar, ikkinchisi – lotinchilar tarkibidan. Maqsad – lotin tizimi bo‘yicha ham, boshqa tizim bo‘yicha ham barcha turkiy xalqlar uchun **yagona grafik me‘yorni ta‘minlash**. Shuningdek, arab yozuvi yo‘nalishi bo‘yicha **islohotning yakuniy tamoyillarini** belgilash va yozilish shakllarini muvofiglashtirish [Первый всесоюзный..., 2011: 418].

Shundan so‘ng ikkala loyiha ovozga qo‘yiladi. Ovoz berish natijalariga ko‘ra birinchi loyihani 101 nafar delegat yoqlagan bo‘lsa, ikkinchi loyihani 7 nafar delegat qo‘llaydi. Bu haqda Mjrid Usmon shunday yozadi: “Axirda umumqurultay ham o‘zining tarixiy so‘zini aytdi. Alti avazg‘a qarshi bir yuz bir avaz bilan qabul qiling‘an umumittifaq turkiyat qurultayining alifba to‘g‘risidag‘i tarixiy, mashhur qarari bilan turk ellarida yangi uyg‘anish davri boshlang‘anlig‘i to‘g‘risida bul tarixiy qararg‘a o‘zining avazini bergan vakillarning shubhalari yo‘q edi” [Majid Usman, 1926: 31]. E‘tibor qilinsa, Majid Usmonning ma‘lumotida arab yozuvi uchun 6 nafar ovoz berilgani qayd etilgan. Bizningcha, stenografiya hisobotidagi raqam aniq bo‘lsa kerak.

Xulosa. 1926-yilda bo‘lib o‘tgan qurultoy turkiy xalqlar yozuvi va imlosi tarixida muhim burilish nuqtasi bo‘ldi. Unda yozuv masalasi tor lingvistik doiradan chiqarilib, savodxonlikni ommalashtirish, ta‘lim tizimini isloh qilish va jamiyat taraqqiyotini tezlashtirish bilan uzviy bog‘liq ijtimoiy muammo sifatida ko‘rib chiqildi. Qurultoydagi bahs-munozaralar shuni ko‘rsatdiki, yozuv tizimini tanlashda tilning fonetik tuzilishi, tarixiy rivoji va ijtimoiy ehtiyojlari birgalikda hisobga olinishi zarur.

Muhokamalarning markazida fonetik va morfologik imlo tamoyillari turdi. Qurultoy ishtirokchilari bu ikki tamoyil bir-birini inkor etmasligini, aksincha, har bir imlo tizimida ma‘lum nisbatda mavjud bo‘lishini ta‘kidladilar. Biroq ularning qaysi biri ustun bo‘lishi tilning rivojlanish bosqichiga bog‘liq ekani ilmiy asoslandi. Yozuvi endigina shakllanayotgan, yagona adabiy tili hali mustahkamlanmagan xalqlar uchun fonetik tamoyil ustuvor bo‘lishi tabiiy va zarur, degan xulosa ilgari surildi. Bu yondashuv savod o‘rganishni yengillashtiradi, bolalar va kattalar savodxonligini tez yoyadi hamda yozuvni ommaviy qiladi. Shu bilan birga, yozma an‘anaga ega bo‘lgan, adabiy tili shakllangan xalqlarda morfologik tamoyilning ustunligi tarixiy va madaniy uzviylikni saqlash nuqtayi nazaridan muhim ekani qayd etildi. Demak, imlo masalasini barcha tillar uchun yagona andoza asosida hal etish mumkin emasligi aniq ko‘rsatildi. Har bir xalqning tili, tarixi va ijtimoiy sharoiti imlo tamoyilini belgilovchi asosiy omil bo‘lishi kerak.

Qurultoyda yozuv va alifbo masalalarining uzviy bog‘liqligi alohida ta’kidlandi. Arab yozuvining turkiy tillar fonetik tizimiga mos kelmasligi, unli tovushlarni yetarli ifodalay olmasligi muhim kamchilik sifatida baholandi. Shu sababli fonetik tamoyilga mos, yangi alifbolarga o‘tish zarurati asoslab berildi. Natijada, 1926-yil qurultoyi qarorlari turkiy tillar yozuvining keyingi islohoti uchun mustahkam nazariy va amaliy poydevor yaratdi. Qurultoyning yakuniy qaroriga ikkinchi kengash Samarqand shahrida bo‘lishi lozim edi. Afsuski, Boku shahrida bo‘lib o‘tgan I turkiylar qurultoyi birinchisi va oxirgisi bo‘lib qoldi.

Iqtiboslar/ References/ Kaynaklar/ Сноски:

1. Bekmuhammad U., Odilova N. Bekjon Rahmon – Istanbulda o‘qigan xorazmlik jadid. (Bekjon Rahmon – a Khorezmian Jadid who studied in Istanbul.) In Innovatsiya va taraqqiyot (Innovation and Development). Issue 12. – Urganch, 2024.
2. latin asosli yeni türk ƏlifbƏsı vƏ I Bakı türkoloji qurultayı. Bibliografiya. – Baki, 2006.
3. Menzel T. BAKÜ I.TÜRKOLOJİ KONGRESİ. Çeviren Prof. Dr.Selçuk ÜNLÜ. – Konya, 2017.
4. Usman M. Turkiyat qurultayida alifba masalasi // Maarif va o‘qutg‘uchi. – Tashkent, 1926. 3-san. – B. 30-31.
5. Бюллетень Организационной комиссии по созыву I Всесоюзного Тюркологического С’езда. – Баку, 1926, № 4.
6. Первый всесоюзный тюркологический съезд. (Стенографический отчет). – Баку: Нагыл Еви, 2011.
7. <https://oyina.uz/uz/article/681>
8. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/uzbekiston-hukmdorlari/to-raqulov-nazir-to-raqulovich>
9. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/matbuot/hozirgi-davr-matbuoti/marhabo-qo-chqorova-xolid-said-hayoti-va-faoliyati-o-tgan-kunlar-ozar-tilida-2014>

**BULLETIN OF THE
INTERNATIONAL JOURNAL
“TURKOLOGICAL
RESEARCH”**

In order to implement programs and projects developed to accelerate the relationship envisaged at the summit of the Organization of Turkic States held in Samarkand, as well as to coordinate and highlight the research work carried out in the field of Turkic studies, the International Journal “Turkological Research” at Samarkand State University named after Sharof Rashidov passed the state registration. The journal is intended to publish the results of scientific research in the field of Turkic languages and dialects, the history of linguistic and literary relations of the Turkic peoples of Central Asia, the socio-cultural field. There are such headings as a young researcher, memory and our anniversaries. Articles written in Uzbek, Turkish, Russian, English and all Turkic languages are accepted.

The scientific journal is based on the decision of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan dated May 8, 2024 and numbered 354/5; It is included in the list of scientific publications that are recommended for candidates to receive the Doctor of Philosophy (PhD) and Doctor of Science (DSc) academic degrees in the fields of history and philology to publish their scientific results due to their theses.

**THE JOURNAL PUBLISHES ARTICLES
IN THE FOLLOWING AREAS:**

- ✓ History of socio-cultural relations of the Turkic peoples;
- ✓ Research of the Turkic World;
- ✓ Dialectology of Turkic languages;
- ✓ Geopolitics of the Turkic World;
- ✓ Folklore Studies;
- ✓ Comparative Linguistics and Literary Studies;
- ✓ Literary Relations and Translation Studies.

CONTACT ADDRESS:

Mailing Address:

140104, University boulevard, 15,
Samarkand, Uzbekistan,
Research Institute of Turkology under
Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

Phone:

+998 91 527 68 22
+998 99 596 35 69
+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Email:

turkologiya.samdu@gmail.com

Website:

<https://turkologiya.samdu.uz>

REQUIREMENTS FOR ARTICLES:

- The article is presented on 8-10 pages;
- Article structure:
 1. The text of the article should be prepared in Times News Roman font, size 14, left: 3 cm, right: 1.5 cm, top and bottom: 2 cm; in A4 format in 1.15 intervals.
 2. The title of the article, surname, name and patronymic of the author (authors) are indicated in full and written in capital letters.
 3. Position, academic title, place of work (study), region, republic, telephone number, email address and ORCID number of the author (authors) are indicated in full.
 4. The abstract should consist of a brief content and importance of the article, results.
 5. At the beginning of each article, there should be an annotation in 2 other languages (optionally selected from Uzbek, English, Russian and Turkish) in addition to the language in which the article is written.
 6. The abstract should be no more than 120-150 words.
 7. At the bottom of the abstract, 7-10 key words should be given that illuminate the content of the article.
 8. The article should be prepared in the following form:
 - a) Introduction;
 - b) Main part;
 - c) Results and Discussions;
 - d) Conclusions;
 - e) List of literature (References) – in alphabetical order;
 - f) Citations are given in brackets in the form of the author's surname - date of publication - page (Muminov, 2020: 25);
 - g) Figures, drawings, tables, diagrams are designated in Arabic numerals as “Figure”. Signs or pointers are placed under the figure, in the next line, in the middle and highlighted in bold.
- The topic of the scientific article submitted by the author (or co-authors) must correspond to the journal's columns.
- Articles can be submitted in Uzbek, English, Russian, and all other Turkic languages
- The author(s) are responsible for the scientific validity, reliability and plagiarism of the information and evidence presented in the article;
- Articles will be considered. The journal publishes only articles recommended by experts;
- Articles not requested will not be published and will not be returned to the authors;
- Only 1 article of the author is published in 1 issue of the journal.

“TURKOLOGIK TADQIQOTLAR” XALQARO JURNALINING AXBOROT XATI

Davlatimiz tomonidan olib borilayotgan ijtimoiy-ma'rifiy, ilm-fanni rivojlantirishga qaratilgan siyosat, Turkiy Davlatlar Tashkilotining Samarqanda o'tkazilgan sammitida ko'zda tutilgan o'zaro aloqalarni jadallashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan dastur va loyihalarni amalga oshirish hamda turkologiya sohasida olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarini muvofiqlashtirish va yoritish maqsadida Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida “Turkologik tadqiqotlar” xalqaro jurnali ta'sis etildi. Jurnal turkiy til va shevalar, Markaziy Osiyo turkiy xalqlari lisoniy va adabiy aloqalari tarixi, ijtimoiy-madaniy sohalarda amalga oshirilayotgan ilmiy-tadqiqot ishlarining natijalarini e'lon qilishga mo'ljallangan. Jurnalda muharrir minbari, tadqiqotlar, ilmiy axborot, taqriz va e'tirof, ilmiy anjuman, yosh tadqiqotchi, xotira, yubilyarlarimiz kabi ruknlar mavjud. O'zbek, turk, rus, ingliz va barcha turkiy tillarda yozilgan maqolalar qabul qilinadi.

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi OAKning 2024-yil 8-maydagi 354/5-sonli rayosat qarori asosida tarix, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiya ishlari yuzasidan dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

JURNAL QUIYIDAGI YO'NALISHLARDAGI MAQOLALARNI NASHR QILADI:

- ✓ Turkiy xalqlarning ijtimoiy-madaniy aloqalari tarixi
- ✓ Turk dunyosi tadqiqotlari
- ✓ Turkiy tillar dialektologiya
- ✓ Folklorshunoslik
- ✓ Qiyosiy tilshunoslik va adabiyotshunoslik
- ✓ Adabiy aloqalar va tarjimashunoslik.

MUROJAAT UCHUN MANZIL:

Pochta manzili:

140104, Universitet xiyoboni, 15-uy,
Samarqand, O‘zbekiston,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand
davlat universiteti huzuridagi
Turkologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Telefon:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Elektron pochta:

turkologiya.samdu@gmail.com

Veb-sayt:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAQOLALARGA QO‘YILADIGAN TALABLAR:

- Maqola 8-10 sahifa hajmida taqdim etiladi;
- Maqolaning tarkibiy tuzilishi:
- 1. Maqola matni Times News Roman shriftida, 14 kattalikda, chap: 3 sm, o‘ng: 1,5 sm, yuqori va quyi: 2 sm; 1,5 intervalda, A4 shaklida tayyorlanishi lozim.
- 2. Maqola sarlavhasi, muallif(lar)ning familiyasi, ismi va otasmi to‘liq holatda katta harflar bilan yozilishi kerak.
- 3. Muallif(lar)ning lavozimi, ilmiy unvoni, ish (o‘qish) joylari, viloyat, Respublika, telefon raqami, elektron pochta manzili va ORCID raqqami to‘liq keltirilishi kerak.
- 4. Annotatsiya, maqolaning qisqacha mazmun va ahamiyati, natijalardan iborat bo‘lishi lozim.
- 5. Har bir maqola boshida maqola yozilgan tildan tashqari yana 2 tilda (o‘zbek, ingliz, rus va turk tillaridan ixtiyoriy ravishda tanlanadi) annotatsiya bo‘lishi lozim.
- 6. Annotatsiya 120-150 so‘zdan ko‘p bo‘lmagan shaklda bo‘lishi kerak.
- 7. Annotatsiyaning pastki qismida maqola mazmunini yorituvchi 7-10 ta tayanch so‘zlar keltirilishi kerak.
- 8. Maqola quyidagi shaklda tayyorlanishi kerak:
 - a) Kirish (Introduction);
 - b) Asosiy qism (Main part);
 - c) Natijalar va muhokama (Results and Discussions);
 - d) Xulosalar (Conclusions);
 - e) Adabiyotlar (References) – alifbo tartibida keltiriladi;
 - f) Havola(snoskalar)lar qavsda muallif familiyasi – nashr sanasi – sahifasi (Mo‘minov, 2020: 25) shaklida keltiriladi;
 - g) Rasm, chizma, jadval, diagrammalar «Rasm» deb arab raqamlari bilan qayd etiladi. Belgi yoki ishoralar – rasm ostida, keyingi qatorda, o‘rtada joylashtiriladi va qoraytirilgan shrift bilan belgilanadi.
- Muallif (yoki hammualliflar) tomonidan taqdim etilayotgan ilmiy maqola mavzusi jurnal ruknlariga mos kelishi shart.
- Maqolalar o‘zbek, ingliz, rus va barcha turkiy tillarda taqdim etilishi mumkin.
- Maqolada keltirilgan ma’lumot va dalillarning ilmiy asoslanganligi, ishonchli va ko‘chirmachilik holatlari uchun muallif(lar) mas’uldir;
- Maqolalar ekspertiza qilinadi. Ekspertlar tomonidan tavsiya etilgan maqolalargina jurnalda chop etiladi;
- Tavsiya etilmagan maqolalar chop etilmaydi va mualliflarga qaytarilmaydi;
- Jurnalning 1 ta sonida muallifning faqat 1 ta maqolasi chop etiladi.

**БЮЛЛЕТЕНЬ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЖУРНАЛА
“ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”**

В целях реализации программ и проектов, разработанных для ускорения взаимоотношений, предусмотренных на состоявшемся в Самарканде саммите Организации Тюркских Государств, а также координации и освещения научно-исследовательской работы, проводимой в области тюркологии, Международный журнал Самаркандского государственного университета имени Шарофа Рашидова «Тюркологические исследования» прошел государственную регистрацию. Журнал предназначен для публикации результатов научно-исследовательских работ в области тюркских языков и диалектов, истории языковых и литературных связей тюркских народов Средней Азии, социокультурной области. Есть такие рубрики, как молодой исследователь, память и наши юбилеи. Принимаются статьи, написанные на узбекском, турецком, русском, английском и всех тюркских языках.

Научный журнал на основании решения Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан от 8 мая 2024 года под номером 354/5; Он включен в перечень научных изданий, рекомендуемых кандидатам на получение ученых степеней доктора философии (PhD) и доктора наук (DSc) в области истории и филологии для публикации своих научных результатов по своим диссертациям.

**В ЖУРНАЛЕ ПУБЛИКУЮТСЯ
СТАТЬИ ПО СЛЕДУЮЩИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ:**

- ✓ История социально-культурных отношений тюркских народов;
- ✓ Исследования тюркского мира;
- ✓ Диалектология тюркских языков;
- ✓ Геополитика тюркского мира;
- ✓ Изучение фольклора;
- ✓ Сравнительное языкознание и литературоведение;
- ✓ Литературные отношения и переводоведение.

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС:

Почтовый адрес:

140104, Университетский бульвар,
15, город Самарканд, Узбекистан,
Научно-исследовательский
институт Тюркологии при
Самаркандском Государственном
Университете имени Шарофа
Рашидова

Телефон:

+998 91 527 68 22

+998 99 596 35 69

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

Электронная почта:

turkologiya.samdu@gmail.com

Веб-сайт:

<https://turkologiya.samdu.uz>

ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ:

- К публикации принимаются статьи объемом 8-10 страниц;
- Структура статьи:
 1. Текст статьи должен быть выполнен шрифтом Times News Roman, размером 14 пунктов, слева: 3 см, справа: 1,5 см, сверху и внизу: 2 см; с межстрочным интервалом 1,15, формат листа А4.
 2. Название статьи, фамилия, имя и отчество автора(ов) должны быть написаны заглавными буквами в полном регистре.
 3. Должность, ученое звание, места работы(учебы), регион, Республика, номер телефона, адрес электронной почты и ORCID-номер автора(ов) должны быть указаны полностью.
 4. Аннотация должна состоять из краткого содержания и важности статьи, результатов.
 5. В начале каждой статьи, помимо языка, на котором написана статья, должна быть аннотация на 2-х других языках (на выбор – узбекский, английский, русский и турецкий).
 6. Аннотация должна содержать не более 120-150 слов.
 7. Внизу аннотации должно быть 7-10 ключевых слов, освещающих содержание статьи.
 8. Статья должна быть подготовлена в виде:
 - a) Вступление (Introduction);
 - b) Основная часть (Main part);
 - c) Результаты и обсуждение (Results and Discussions);
 - d) Выводы (Conclusions);
 - e) Литература (References) – в алфавитном порядке
 - f) Ссылка(сноски) приводится в скобках в виде фамилии автора – дата публикации – страница (Муминов, 2020: 25);
 - g) Рисунки, чертежи, таблицы, схемы нумеруются арабскими цифрами и обозначаются как «Рисунок». Знаки или указатели размещают под рисунком, в следующей строке, посередине и выделяют жирным шрифтом.
- Тема научной статьи, представленной автором (или соавторами), должна соответствовать рубрикам журнала.
- Статьи могут быть представлены на узбекском, английском, русском и всех других тюркских языках.
- Автор(ы) несут ответственность за научную обоснованность, достоверность и плагиат информации и доказательств, представленных в статье;
- Статьи рецензируются. В журнале публикуются только статьи, рекомендованные экспертами;
- Нерекондованные статьи не публикуются и не возвращаются авторам;

“TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” DERGİSİNİN BÜLTENİ

Özbekistan Cumhuriyeti devletinin sosyal-eğitimsel ve bilimsel gelişme politikasının başarılı şekilde uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla, Semerkant'ta düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatının zirvesinde öngörülen karşılıklı ilişkilerin hızlandırılması için geliştirilen program ve projeleri uygulamak, bilimsel çalışmaları koordine etmek, Türkoloji alanında yürütülen araştırma çalışmaları Şeraf Reşidov adına Semerkant Devlet Üniversitesi, Uluslararası “Türkoloji Araştırmaları” dergisini tescil etmiştir. Dergi, Türk dili ve lehçeleri, Orta Asya Türk topluluklarının dil ve edebiyat ilişkileri tarihi, sosyo-kültürel alanlardaki bilimsel ve araştırma çalışmalarının sonuçlarını yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergimizde editör kürsüsü, araştırma, bilim dünyasından, inceleme ve tanıma, bilimsel konferans, genç araştırmacı, hatıra, yıldönümleri gibi sütunlar yer almaktadır. Özbekçe, Türkçe, Rusça, İngilizce ve tüm Türk lehçelerinde yazılmış makaleler kabul edilmektedir.

Bilimsel dergi, Özbekistan Cumhuriyeti Yükseköğretim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı'na bağlı Yüksek Kabul Komisyonu'nun 8 Mayıs 2024 tarihli ve 354/5 sayılı kararına esasen; tarih, filoloji alanlarında Felsefe Doktoru (Doktora) ve Bilim Doktoru (DSc) akademik derecesini almaya aday kişilerin tezleri dolayısıyla bilimsel sonuçlarını yayınlaması tavsiye edilen ilmî yayınlar listesine dâhil edilmiştir.

DERGİ AŞAĞIDAKİ ALANLARDA MAKALELER YAYINLAMAKTADIR:

- ✓ Türk Dünyasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin tarihi;
- ✓ Türk Dünyası araştırmaları;
- ✓ Türk Lehçeleri diyalektolojisi;
- ✓ Türk Dünyasının jeopolitiği;
- ✓ Folklor çalışmaları;
- ✓ Karşılaştırmalı dilbilim ve edebiyat çalışmaları;
- ✓ Edebi ilişkiler ve çeviri çalışmaları.

İLETİŞİM ADRESİ:

Posta adresi:

140104, Üniversite Bulvarı, 15,
Semerkant şehri, Özbekistan, Şeraf
Reşidov adına Semerkant Devlet
Üniversitesine bağlı Türkoloji
Araştırmaları Enstitüsü

Telefon:

+998 99 582 93 81

+998 97 911 93 81

Telegram ID:

@turkologiya2025

E-posta:

turkologiya.samdu@gmail.com

İnternet sitesi:

<https://turkologiya.samdu.uz>

MAKALE YAZIM KURALLARI:

- Makale 8-10 sayfada sunulur;
- Makale'nin yapısı:
 1. Makale metni Times New Roman yazı tipinde, 14 punto büyüklükte, sol kenarından 3 cm'lik, sağ kenarından 1,5 cm'lik, üst ve alt kenarından 2 cm'lik boşluk bırakılarak, tek sütun olarak, 1,15 satır aralığında, A4 boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Makalenin başlığı, yazar(lar)ın soyadı, adı ve baba adı tam olarak büyük harflerle yazılmalıdır.
 3. Yazar(lar)ın pozisyonu, akademik ünvanı, çalıştığı (öğrendiği) yer, bölgesi, cumhuriyeti, telefon numarası, e-posta adresi ve ORCID numarası eksiksiz olarak verilmeli.
 4. Özet, makalenin amacını, önemli bulgularını ve sonuçlarını içermelidir.
 5. Her makalenin başında, makalenin yazıldığı dilin yanı sıra 2 dilde de (isteğe bağlı olarak Özbekçe, İngilizce, Rusça ve Türkçe arasından seçilecek) açıklama bulunmalıdır.
 6. Özet, 120-150 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Özeti alt kısmında makalenin içeriğini tanımlayacak en az 7, en fazla 10 anahtar kelimeye yer verilmelidir.
 8. Makale, aşağıdaki formatda hazırlanmalıdır:
 - a) Giriş (Introduction);
 - b) Ana bölüm (Main part);
 - c) Sonuçlar ve tartışma (Results and Discussions);
 - d) Sonuçlar (Conclusions);
 - e) Kaynakça (References) alfabetik olarak sıralanmalıdır;
 - f) Bağlantılar (dipnotlar) yazarın soyadı - yayın tarihi - sayfa şeklinde parantez içinde verilecektir (Muminov, 2020: 25);
 - g) Resim, çizim, tablo, diyagramlar “Resim” olarak Arap rakamları ile kaydedilir. İşaretler resmin altına, bir sonraki satıra, ortaya yerleştirilir ve koyu yazılır.
- Yazarın (veya ortak yazarların) sunduğu bilimsel makalenin konusu dergi sütunlarıyla örtüşmelidir.
- Makaleler Özbekçe, İngilizce, Rusça ve tüm Türk dillerinde gönderilebilir.
- Makalede sunulan bilgi ve kanıtların bilimsel dayanağı, güvenilirliği ve intihalinden yazar(lar) sorumludur.
- Makaleler hakemli olacaktır. Dergide sadece uzmanlar tarafından tavsiye edilen makaleler yayımlanır.
- Talep edilmeyen yazılar yayınlanmayacak ve yazarlarına iade edilmeyecektir.
- Derginin 1 sayısında yazarın sadece 1 makalesi yer alacaktır.

TURKOLOGIK TADQIQOTLAR

XALQARO ILMIY JURNALI

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL OF “TURKOLOGICAL
RESEARCH”

ULUSLARARASI “TÜRKOLOJİ ARAŞTIRMALARI” BİLİMSEL
DERGİSİ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ “ТЮРКОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ”

Muharrir:

Musahhih va texnik muharrir:

Norxo‘ja Choriyev

Rahmatulloh Shokirov

2026-yil 24-martda tahririy-nashriyot bo‘limiga qabul qilindi.

2026-yil 27-martda original-maketdan bosishga ruxsat etildi.

Qog‘oz bichimi 60x84.1/16. «Times New Roman» garniturasini.

Offset qog‘ozi. Shartli bosma tabog‘i –15,4.

Adadi 15 nusxa. Buyurtma №806

SamDU tahririy-nashriyot bo‘limi bosmaxonasida chop etildi.

140104, Samarqand sh., Universitet xiyoboni, 15.

ISSN 2992-9229

9

772992

922004